

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.10066997

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

КИРЕЕВА Юлия Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

ФИЛАТОВА Мария Сергеевна,

Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: moiseeva_m@mail.ru

Аннотация. На современное состояние сферы туризма и гостеприимства оказали серьёзное влияние ряд внешних факторов, среди которых пандемия и действующие долгое время ограничения, вызванные COVID-19 (в ряде случаев запрет на полеты в другие страны), а также нестабильная экономическая и политическая ситуация в мире. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что из всего этого можно выделить всего одну положительную черту – сфера туризма и гостеприимства теперь будет работать по-новому. Несмотря на различные внешние ограничения и угрозы, практически во всех странах туризм и гостиничный бизнес продолжает развиваться. Стали появляться новые туристские зоны, растёт заинтересованность со стороны путешественников в поездках с посещением мало известных туристских центров. 2023 год ознаменовал новый этап в развитии сферы туризма и гостеприимства: число путешественников увеличилось, их потребности изменились, граница между деловыми и туристскими поездками практически стерлась, что привело к появлению новых предложений от всех участников рынка. В соответствии динамично меняющимися условиями рынка, все участники туристского рынка вынуждены адаптироваться к новым реалиям, становясь инициатором внутриорганизационных инновационных процессов. Авторы статьи определили актуальность внедрения маркетинговых инноваций в гостиничном бизнесе, рассмотрели значение инновационного маркетинга в работе отеля. Теоретические аспекты темы статьи подкреплены современными примерами из практики.

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, отель, международный туризм, маркетинг в туризме и гостеприимстве, инновации

Для цитирования: Киреева Ю.А., Коновалова Е.Е., Филатова М.С. Индустрия гостеприимства: зарубежный опыт применения инновационных технологий в области продаж и маркетинга. // *Сервис plus*. 2023. Т.17. №3. С.24 – 31. DOI: 10.5281/zenodo.10066997.

Статья поступила в редакцию: 16.09.2023.

Статья принята к публикации: 17.10.2023.

HOSPITALITY INDUSTRY: FOREIGN EXPERIENCE IN APPLYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF SALES AND MARKETING

Yulia A. KIRIEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogic, Associate Professor; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Maria S. FILATOVA,

Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: moiseeva_m@mail.ru

Abstract. The current state of the tourism and hospitality sector has been seriously influenced by a number of external factors, including the pandemic and long-term restrictions caused by COVID-19 (in some cases, a ban on flights to other countries), as well as the unstable economic and political situation in the world. At the same time, most experts agree that only one positive feature can be identified from all this – the tourism and hospitality sector will now work in a new way. Despite various external restrictions and threats, tourism and hotel business continues to develop in almost all countries. New tourist areas have begun to appear, and travelers are becoming increasingly interested in trips to little-known tourist centers. The year 2023 marked a new stage in the development of the tourism and hospitality sector: the number of travelers has increased, their needs have changed, the boundary between business and tourist trips has practically disappeared, which has led to the emergence of new offers from all market participants. In accordance with dynamically changing market conditions, all participants in the tourism market are forced to adapt to new realities, becoming the initiators of intra-organizational innovation processes. The authors of the article determined the relevance of introducing marketing innovations in the hotel business, considered the importance of innovative marketing in the work of the hotel. The theoretical aspects of the topic of the article are supported by modern examples from practice.

Keywords: tourism, hospitality, hotel, international tourism, marketing in tourism and hospitality, innovation.

For citation: Kireeva, Yu.A., Konovalova, E.E., & Filatova, M.S. (2023). Hospitality industry: foreign experience in applying innovative technologies in the field of sales and marketing. *Service plus*, 17(3), Pp.24 – 31. DOI: 10.5281/zenodo.10066997. (In Russ.).

Submitted: 2023/09/16.

Accepted: 2023/10/17.

Введение.

Разработка и внедрения инноваций сложный и трудоемкий процесс, который необходим различным компаниям и, в частности, гостиничному бизнесу. Руководителям гостиничных предприятий нужно разбираться, для чего им необходимы инновации, как они должны работать в данной сфере и как внедрить их так, чтобы они приносили максимальную прибыль. Для реализации стратегий развития гостиничного бизнеса через внедрение инноваций необходим правильно составленный план реализации стратегии развития, чтобы иметь полную картину эффективности предлагаемых нововведений. Самая трудная часть внедрения инноваций – это время, в течении которого данная инновация будет адаптироваться к работе и сколько ей потребуется времени на показ эффективных результатов работы. Для многих участников гостиничного бизнеса это оказывается трудной задачей, так как им необходимы результаты «здесь и сейчас», а это практически невозможно. Необходимо время для интеграции инноваций в работу гостиницы, ее тестирование, время на калибровку недочётов и исправление ошибок. Многие гостиницы с успехом используют в своей работе различные инновации в области маркетинга, современных технологий и интернет ресурсов [1].

На сегодняшний день, развитие информационных и инновационных технологий помогают отелям в поисках новых методов привлечения гостей и в создании собственного бренда гостиничных сетей на равне с мировыми представителями гостиничной индустрии (Hilton, Marriott, Hyatt, Ritz-Carlton, Four Seasons). Индустрия туризма и гостиничного бизнеса все чаще старается уделять внимание сфере передовых технологий и инноваций в области маркетинга и продаж в целях их практического использования в своей деятельности. Современные инновации в области продаж и маркетинга позволяют отелю повысить качество сервиса и его привлекательность на рынке гостиничного бизнеса, что делает бизнес более простым и эффективным, а также даёт руководству гостиницы возможность развивать свой отель используя весь потенциал маркетинговых инноваций [7].

Инновационный маркетинг в настоящее время играет немаловажную роль в развитии гостиничного

предприятия. Активно внедряемые инновации в индустрии гостеприимства направлены не только на привлечение как можно большего количества новых клиентов, но и на стимулирование их вторичных обращений, развитие сервисной составляющей бизнеса, обеспечение притока стабильной прибыли [3]. Применение инструментов инновационного маркетинга позволяют снизить ресурсоемкость услуг гостиниц, обеспечить конкурентные преимущества предприятия в определённом сегменте рынка [8].

Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью внедрения маркетинговых инноваций в гостиничном бизнесе, направленные на поиск и внедрение новых способов реализации и продажи своих услуг с максимальной выгодой.

Обзор литературы.

Источниками информации для подготовки статьи послужили научно-исследовательские статьи, а также научные труды отечественных (Е.П. Голубкова, И.Н. Герчиковой) и зарубежных авторов (Ф. Котлера, Дж. Эванса, П. Диксона, П. Дойля, П. Друкера, Ж. Ламбена, М. Портера) в области маркетинга. Вопросы инновационного маркетинга были рассмотрены в трудах российских исследователей Р.А. Фатхутдинова, А. Демченко, О.М. Хотьшевой, Л. Секерина, Е.П. Голубкова, Т. Коротковой, А. Власова, З.А. Васильева, Н.Н. Молчанова.

Информационной базой исследования являются также материалы периодических изданий, в том числе электронных.

В процессе подготовки статьи использовались общенаучные методы исследования: системный, логический и сравнительный анализ, синтез, группировка, сравнение и обобщение и др.; системный подход к исследуемым процессам, предмету и объекту.

Результаты и обсуждение.

Применение инновационных технологий в индустрии гостеприимства необходимо, прежде всего, для устойчивого развития, но тем не менее, применений инноваций должно быть финансово реализуемым и коммерчески оправданным, именно поэтому большинство инноваций, используемых в гостиничной индустрии, соответствует следующим свойствам:

- научно-техническая новизна;
- производственная применимость;

- коммерческая реализуемость.

Таким образом, предприятию гостиничной индустрии необходимо не только внедрить те или иные инновации в своей деятельности, но и удовлетворить потребности гостя, а также получить прибыль. Завоевание и удержание клиента, ориентация на потребителя является важным конкурентоспособным преимуществом одних предприятий перед другими, оставивших данный подход без внимания [5]. Проведение исследований, анализ рынка гостиничных услуг, разработка и продвижение гостиничного предложения – основные составляющие маркетинговой политики гостиничного предприятия. С целью проведения эффективной маркетинговой политики применяются различные инструменты [2, 4].

Зарубежный опыт работы инновационного маркетинга насчитывает множество отелей, которые используют в своей работе разнообразные маркетинговые инструменты для успешного позиционирования себя на рынке.

*Отель Pulitzer Amsterdam
(Нидерланды, Амстердам).*

У данного отеля есть свой собственный цифровой журнал. Данный журнал является хорошим примером гибкости формата журнала, который адаптируется к различным этапам пути покупателя. Среди статей, посвященных деятельности отеля, включены списки традиционных голландских ресторанов (с которыми сотрудничает отель), которые нельзя не посетить, или мероприятия в столице Нидерландов в зависимости от времени года.

Эти вдохновляющие и познавательные статьи о гастрономии, отдыхе и культуре города идеально сочетаются с другими типами контента, которые направлены на то, чтобы помочь своим будущим гостям ознакомиться с окрестностями отеля. Данная маркетинговая стратегия показывает, вместо того чтобы сосредотачиваться на фактах, необходимо сосредоточить свой контент на эмоциях и переживаниях, которые испытали бы читатели (потенциальные гости).

Группа отелей The Hoxton.

На современном туристском рынке становятся все более популярными отели, в которых гостям разрешено проживание с домашними животными. Группа отелей Hoxton является одним из гостиничных брендов, недавно сделавших все свои объекты пригодными для проживания с собаками.

С целью привлечения внимания туристов, путешествующих со своей собакой, на официальном сайте данной группы отелей создана специальная страница с актуальной информацией о бронировании и проживании гостя в отеле со своим псом. С помощью данной страницы, оформленной симпатичными рисунками собак (иллюстратор Элис Боушер и Ennismore Design Studio), группа отелей демонстрирует чувство веселья и гостеприимства по отношению к своим гостям.

В таблице 1 представлена информация о других зарубежных отелях, в которых возможно размещение с животными.

Табл. 1. Зарубежные отели, в которых возможно размещение с животными
Table 1. Foreign hotels where pets are allowed

№ п/п	Название и месторасположение отеля	Цена за номер (за сутки, в рублях)	Размещают животных	Перечень предоставляемых услуг
1	Kimpton Monaco Seattle (Сиэтл, США)	от 14.972	Любое животное, если оно проходит в дверь	Постель, игрушки, предметы ухода, миски и лакомства. За дополнительную плату животные получают питание
2	Fairmont San Francisco (Сан-Франциско, США)	от 13.859	Собаки, кошки	Удобная кровать, миски и специальное меню, которое включает блюда из лосося, овощей и коричневого риса

3	NIZUC (Канкун, Мексика)	от 37.293	Небольшие питомцы, весом до 4,5 кг	Кроватки, миски, вода, большой пляж, лес, спа, бассейн и меню с местным колоритом
4	Eden Roc Cap Cana (Пунта-Кана, Доминиканская Республика)	от 81.199	Собаки	Постельное белье Royal Dog, мягкие полотенца, разнообразное меню, миски и выгул
5	The Rosewood Hotel (Лондон, Великобритания)	от 38.228	Собаки	Постель, ошейник, поводок и пальто от британского бренда Burbour, а также груминг и меню с блюдами органической кухни
6	Le Bristol (Париж, Франция)	от 9.999	Кошки и собаки	Кровати с вышитыми простынками и именные аксессуары
7	Belmond Reid's Palace (Мадейра, Португалия)	от 23.236	Собаки, кошки	Уход за шерстью, персональные тренировки, услуги няни и психолога

*Отель Tongabezi Lodge
(Замбия, Ливингстон).*

Сейчас многие туристы хотят останавливаться в отелях, которые придерживаются принципов устойчивого развития. Уже сейчас множество туристов стараются выбирать места для отдыха в более «зелёном» месте способствуют обеспечению природной безопасности. Отель Tongabezi Lodge сотрудничает с Going Green – это организация, которая разрабатывает для туристов различные эко-сафари, которые направлены на поддержку уникальных природных мест, сохранение окружающей среды и развитие туризма Южной Африки.

Данная инициатива отеля направлена на сбалансирование туристской культуры и окружающей среды, с целью максимального ограничения воздействия человека на окружающую флору и фауну. Целевой аудитории данного отеля необходимо знать, какие именно меры принимаются и соответствуют ли они их ожиданиям в области устойчивого развития. Эта группа гостей находится в поиске конкретных данных, тестов и объяснений.

Новые потребители предпочитают бренды, уважающие местную культуру и принципы, которые они разделяют. Вот почему важно подчеркнуть свои ценности и показать свою индивидуальность. Они не только заинтересованы в том, что

делает то или иное предприятие, в данном случае отель, но и все больше стремятся понять, почему отель выполняет именно эти действия.

Одна из современных тенденций в области гостиничного маркетинга – активное применение электронных технологий. Согласно данным Adobe, использование мобильных приложений для подкастов выросло на колоссальные 60% с января 2020 года по май 2021 года, при этом 45% опрошенных планируют слушать больше подкастов в будущем. Естественно, в это пространство выходит все больше брендов, в том числе из сферы гостиничного бизнеса и гостеприимства. Одним из лучших примеров является Marriott Bonvoy, использующий эту среду для построения отношений с членами своего клуба лояльности (объединил Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards и Starwood Preferred Guest (SPG)). Его подкасты сосредоточены на нишевых, но актуальных темах, чтобы привлечь постоянных посетителей в отели. Например: «Marriott Bonvoy Traveler: Behind The Design», рассказывает о творческих решениях, связанных со строительством и проектированием некоторых отелей Marriott. Подкаст знакомит слушателей с самыми известными дизайнерами в индустрии гостеприимства, а также способствует формированию положительного имиджа своих

отелей, а также всестороннего взгляда на гостиничную индустрию и дизайн интерьера в целом. Более широким темам, связанным с путешествиями и стилем посвящён цифровой журнал бренда Marriott Bonvoy Traveller, являющийся дополнением подкастов.

Растущая тенденция, виртуальная реальность все больше и больше используется в индустрии туризма, а путеводители и виртуальные туры по отелям становятся все более популярными. Виртуальными турами можно делиться на веб-сайтах отелей или в учетных записях в социальных сетях, что позволяет гостям увидеть все, от гостиничных номеров до ключевых объектов и многого другого. В то время как туры в настоящее время лучше всего воспринимаются с помощью гарнитуры VR, такие инструменты, как технология 360-градусного видео, могут позволить гостям просматривать туры без гарнитуры.

Отель Atlantis The Palm (ОАЭ, Дубай), использует виртуальный тур, чтобы продемонстрировать свои многочисленные возможности. Несмотря на то, что этот виртуальный тур лучше виден через гарнитуру, он показывает зрителям каждый аспект отеля, от величественных внушительных атриумов отеля до таких мероприятий, как плавание с дельфинами. Видео выглядит так, как будто оно следует за обычным днем в отеле, где есть что посмотреть и чем заняться.

Видео-маркетинг невероятно мощен и становится доминирующей силой в индустрии цифрового маркетинга. Мало того, что YouTube является второй по мощности поисковой системой, видео-контент просматривается больше, чем когда-либо прежде в истории человечества. 54% интернет-пользователей хотят видеть больше видео-контента от брендов и компаний, это любимый тип контента, просматриваемый в социальных сетях, и он полностью поддерживается различным социальными платформами.

Виртуальная реальность как технология может принести реальную пользу потребителям, т.к. позволяет визуализировать места гораздо более захватывающим (и, следовательно, реалистичным и убедительным) способом [6]. Применяя данную технологию, отели позволяют пользователю полу-

чить представление о размере и масштабе комнаты, даже о фактуре мебели и других особенностях дизайна.

Пользовательский контент – особенно эффективный способ сделать это, поскольку он помогает воплотить в жизнь эти впечатления, демонстрируя их с точки зрения попутчиков. Хорошим примером является Shangri La Hotels and Resorts, недавно запустившая свою кампанию «My Shangri La», которая построена на пользовательском контенте. В кампании участвуют пользователи, которые делают фотографии о своём пребывании в отеле и делятся ими в социальных сетях. Для поощрения пользователей присутствует элемент конкурса, в соответствии с которым победители получают бесплатное проживание в одном из десяти отелей Shangri La.

На сегодняшний день, автоматизация различных производств уже является обычным делом. Роботы встречаются в различных заведениях питания, магазинах, парках и т.д. Гостиничная индустрия уже сейчас стала использовать роботов в своей работе. В Aloft Cupertino (США, штат Калифорния) работают роботы-доставщики. Если гость просит принести в номер дополнительные полотенца, чашку кофе или шоколадку, доставку поручают роботу. Сотрудники загружают вещь в контейнер робота, вводят номер комнаты, и робот самостоятельно добирается до неё на лифте.

В отеле Hilton McLean и Marriott Hotel Ghent гостей также встречает робот Конни, рассказывающий об услугах отеля, местных достопримечательностях и лучших ресторанах. Разработчики утверждают, что робот самообучается и со временем сумеет предугадывать желания и вопросы гостей, как лучший консьерж.

Каждый год ассортимент услуг, предлагаемых отелями, обновляется, растет доля новинок. Новые потребности и сходство между конкурирующими брендами заставляет маркетологов искать пути продвижения своей продукции и услуг, для привлечения большего числа гостей [9].

Заключение.

В рамках совершенствования маркетинговой политики гостиничные предприятия должны разрабатывать инновационные подходы, спо-

способствующие повышению конкурентоспособности, формированию и улучшению лояльности клиентов, а также расширению каналов и рынков сбыта.

Можно сделать вывод, что инновационный маркетинг в будущем продолжит своё успешное развитие. Со временем, традиционный маркетинг уступит своё место, стремительно развивающемуся инновационному маркетингу. Поиск и внедрение инновационных подходов в области продаж и марке-

тинга – одно из актуальных направлений деятельности любого отеля в современных условиях, что является основой успешного ведения бизнеса. Активное внедрение новых методов продаж поможет гостиничному предприятию эффективнее использовать ресурсы и быстрее адаптироваться к изменениям среды. Тесная интеграция технологий, автоматизация и развитие интернет составляющей в работе, позволит отелю в полной мере проявить свои лучшие качества.

Список источников

1. Ануфриева, А. А. Анализ особенностей отельного маркетинга в постковидный период / А. А. Ануфриева // Формирование и реализация стратегии устойчивого экономического развития Российской Федерации: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, Пенза, 07–08 декабря 2021 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2021. – С. 16-19. – EDN VKYANP.
2. Астафьева О.А. Маркетинговые стратегии модификации в индустрии гостеприимства //Актуальные проблемы индустрии гостеприимства и туризма. Уфа, 2016. С. 12-16.
3. Гареев, Р. Р. Инновационные тренды как метод эффективного стимулирования продаж в мировом гостиничном бизнесе / Р. Р. Гареев // Стратегии и современные тренды развития предприятий туристского и гостиничного бизнеса: материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Ярославль, 22 апреля 2022 года. – Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2022. – С. 112-117. – EDN ZXOKYY.
4. Гарифуллина, Р. С. Разработка концепции инновационного маркетинга в работе предприятия туристической индустрии / Р. С. Гарифуллина, А. Д. Аржанцева // Документ в социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации: Материалы V Международной научно-практической конференции, Казань, 27 мая 2022 года / Науч. редакторы: Л.Е. Савич, А.Р. Мансурова, сост. Г.В. Матвеева, Ю.Н. Галковская. – Казань: Казанский государственный университет культуры и искусств, 2022. – С. 349-557. – EDN KRMWIN.
5. Духовная, Л. Л. Гостиничный бизнес в условиях пандемии - эпоха глобального кризиса и перемен / Л. Л. Духовная, В. М. Кицис, О. В. Прохорова // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15, № 1(93). – С. 142-151. – DOI 10.24412/1995-042X-2021-1-142-151. – EDN EMAOCD.
6. Киреева, Ю. А. Современные тенденции развития сферы гостеприимства / Ю. А. Киреева // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: сборник научных статей по итогам XVII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства» и Круглого стола «Экономика туризма и индустрии гостеприимства: точки роста, цифровая трансформация, кадры» в рамках I Всероссийского профессорского экономического форума, Санкт-Петербург, 01 июня 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 54-62. – EDN XRVMVX.
7. Кобяк, М. В. Обзор лучших маркетинговых практик гостиничных брендов в период пандемии COVID-19 / М. В. Кобяк, Е. Л. Ильина, А. Н. Латкин // Гостиничное дело. – 2021. – № 12. – С. 15-23. – DOI 10.33920/igt-2-2112-02. – EDN VWSPYB.
8. Макарова, Д. Д. Современные тенденции инновационной деятельности в гостиничном бизнесе / Д. Д. Макарова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2020. – № 2. – С. 106-114. – DOI 10.25586/RNU.V9276.20.02.P.106. – EDN LJAKTZ.
9. Формирование и продвижение сервисных продуктовых предложений в индустрии гостеприимства / Ю. А. Киреева, Е. Е. Коновалова, Д. М. Касымова, И. В. Охотников // Московский экономический журнал. – 2022. – Т. 7. – № 1. – DOI 10.55186/2413046X_2022_7_1_64. – EDN ABPUZI.

References

1. Anufriyeva, A. A. (2021). Analiz osobennostey otel'nogo marketinga v postkovidnyy period [Analysis of the features of hotel marketing in the postcovid period]. *Formirovaniye i realizatsiya strategii ustoychivogo ekonomicheskogo*

razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Formation and implementation of the strategy of sustainable economic development of the Russian Federation]: Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference. Penza: Penza State Agrarian University, 16-19. (In Russ.).

2. Astafeyeva, O. A. (2016). Marketingovyye strategii modifikatsii v industrii gostepriimstva [Marketing Modification strategies in the hospitality industry]. *Aktual'nyye problemy industrii gostepriimstva i turizma [Current problems of the hospitality and tourism industry]:* Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Ufa: LLC «Aeterna», 12-16. (In Russ.).

3. Gareyev, R. R. (2022). Innovatsionnyye trendy kak metod effektivnogo stimulirovaniya prodazh v mirovom gostinichnom biznese [Innovative trends as a method of effective sales promotion in the global hotel business]. *Strategii i sovremennyye trendy razvitiya predpriyatiy turistskogo i gostinichnogo biznesa [Strategies and modern trends in the development of tourism and hotel business enterprises]:* Proceedings of the V Russian Scientific and Practical Conference. Moscow: Russian State University of Tourism and Service, 112-117. (In Russ.).

4. Garifullina, R. S., Arzhantseva, A. D. (2022). Razrabotka kontseptsii innovatsionnogo marketinga v rabote predpriyatiya turindustrii [Development of the concept of innovative marketing in the work of a travel industry enterprise]. *Dokument v sotsiokul'turnom prostranstve: teorii i tsifrovyye transformatsii [A document in the socio-cultural space: theories and digital transformations]:* Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Kazan: Kazan State University of Culture and Arts, 349-557. (In Russ.).

5. Dukhovnaya, L. L., Kitsis, V. M., & Prochorova, O. V. (2021). Hospitality in a pandemic - an era of global crisis and change. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(1), 142-151. doi: 10.24412/1995-042X-2021-1-142-151. (In Russ.).

6. Kireyeva, YU. A. (2022). Sovremennyye tendentsii razvitiya sfery gostepriimstva [Modern trends of hospitality development]. *Aktual'nyye problemy razvitiya industrii gostepriimstva [Current problems of the hospitality development]:* Proceedings of the XVII International scientific and practical conference «Current problems of the hospitality development» and the Round table «Economics of tourism and the hospitality industry: points of growth, digital transformation, personnel» within the framework of the I Russian Professorial Economic Forum. St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Economics, 54-62. (In Russ.).

7. Kobyak, M. V., Ilina, E. L., Latkin, A. N. (2021). Obzor luchshikh marketingovykh praktik gostinichnykh brendov v period pandemii COVID-19 [Overview of the best marketing practices of hotel brands during the COVID-19 pandemic]. *Gostinichnoye delo [Hospitality]*, 12, 15-23. DOI 10.33920/igt-2-2112-02. (In Russ.).

8. Makarova, D. D. (2020). Sovremennyye tendentsii innovatsionnoy deyatel'nosti v gosti-nichnom biznese [Modern trends of innovative activity in the hotel business]. *Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society]*, 2, 106-114. DOI 10.25586/RNU.V9276.20.02.P.106. (In Russ.).

9. Kireeva, Yu.A., Konovalova, E., Kasymova, D.M., & Okhotnikov I.V. (2022). Formirovaniye i prodvizheniye servisnykh produktovykh predlozheniy v industrii gostepriimstva [Formation and promotion of service product offers in the hospitality industry]. *Moskovskiy ekonomicheskiy zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 7(1). – DOI 10.55186/2413046X_2022_7_1_64. (In Russ.).